

ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS LABORALES DEL ALUMNADO DE PEDAGOGÍA

Analysis of the work expectations of the Pedagogy students

Lourdes Aranda

Miguel Ángel Fernández Jiménez

Esther Mena Rodríguez

Universidad de Málaga

E-mail: maragar@uma.es ; majjimenez@uma.es ;

emena@uma.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6605-8454>

<https://orcid.org/0000-0001-6125-5929>

<http://orcid.org/0000-0003-1406-3507>

Resumen:

Cuando empezó a hablarse del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se abrieron nuevos horizontes para las personas egresadas de las Universidades. Hubo un giro de perspectiva donde el Modelo de Formación por Competencias se impuso, al considerarse un nuevo paradigma educativo más efectivo de cara a la inserción laboral. Dos décadas después, está claro que el desajuste educativo en relación con la inserción laboral, es aún patente. Esta investigación surge para analizar las valoraciones y percepciones del alumnado de Educación Superior en referencia a las competencias adquiridas para su incorporación laboral. A tales efectos, se elaboró y aplicó un cuestionario tipo Likert a 220 estudiantes pertenecientes al Grado de Pedagogía impartido en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Del análisis de datos se obtuvo que, exceptuando el alumnado de 4º que no opina igual, el estudiantado en general, mostró una gran preocupación por su futuro laboral, aunque piensan que cuentan con las competencias necesarias para acceder a puestos de trabajo relacionados con su profesión de cara a su inserción laboral. Asimismo, la estabilidad laboral es el factor más valorado por la muestra, aunque destacan aspectos como la conciliación de la vida personal y laboral, y que el trabajo sea interesante y gratificante. Como conclusión destacar que el alumnado sigue percibiendo que su paso por la Universidad no les capacita para alcanzar uno de sus objetivos básicos que es encontrar un empleo acorde a su formación.

Palabras clave: competencias para la vida; educación superior; empleo; mercado de trabajo; graduado.

Abstract:

When the European Space for Higher Education (EHEA) began to be discussed, new horizons were opened for graduates of the Universities. There was a turn of perspective where the Competency-Based Training Model prevailed, as it was considered, a new more effective educational paradigm for job placement. Two decades later, it is clear that the educational mismatch in relation to job placement is still patent. This research arises to analyze the valuations and perceptions of Higher Education students in reference to the skills acquired for their employment. For such purposes a Likert questionnaire was elaborated and applied to 220 students belonging to the Pedagogy Degree at the Faculty of Education Sciences of the University of Malaga. From the data analysis it was obtained that, except for the 4th grade students who do not think the same, the student body in general showed great concern for their laboral future although they think they have the necessary skills to access jobs related to their profession for their job insertion. Likewise, job stability is the factor most valued by the sample, although aspects such as the reconciliation of personal and work life and that the work is interesting and rewarding stand out. In conclusion, it should be noted that students continue to perceive that their time at the University does not enable them to achieve one of their basic objectives, which is to find a job according to their training.

Key Words: *employment; graduates higher education; labour market; life skills.*

1. Introducción

Un aspecto clave en la formación universitaria es la transferencia de los conocimientos adquiridos en estas instituciones al mercado laboral. Por ello, uno de los cambios importantes incluidos con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha sido un diseño curricular en la Enseñanza Superior basado en la adquisición de competencias y no basado en contenidos como ocurría en la enseñanza tradicional (Alarcón y Guirao, 2013; García-Hernández, Martínez-Valcárcel y Porto-Currás, 2017; Pérez Dueñas y Antolí, 2016; Santacruz et al., 2015). De hecho, la mayoría de los estudiantes cuando se incorporan a la comunidad universitaria para realizar un Grado, lo hacen pensando que será la vía de acceso al mercado laboral y con la esperanza de tener un futuro laboral más seguro y estable.

En la actualidad, esta actitud de cara a la entrada al mercado laboral, ha ido variando, ya que el alumnado está cada vez más concienciado que la formación universitaria no es suficiente para acceder al mercado de trabajo, considerando necesario realizar estudios de posgrado para conseguir un trabajo asociado al perfil profesional (González Lorente y Martínez Clares, 2016).

Rodríguez Esteban (2013), define inserción laboral como “Proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos; proceso que no finaliza con la consecución del empleo, sino que debe conllevar una situación de cierta estabilidad o permanencia en la ocupación obtenida” (p.90). Pues bien, con el antiguo modelo universitario, daba la impresión de que las instituciones universitarias se preocupaban por la formación de profesionales, pero sin tener mucho en cuenta ni la inserción laboral y si los estudiantes terminaban desempeñando un trabajo relacionado con su cualificación. No obstante, con la instauración del nuevo Modelo de Formación por

competencias, la Universidad ha experimentado una importante transformación, ya que actualmente comienzan a interesarse por todos los aspectos asociados con la incorporación al mercado laboral de los profesionales formados en sus Universidades (García-Blanco y Cárdenas, 2018).

Es también interesante resaltar, que son muchas las familias que se esfuerzan para que sus hijos e hijas estudien y tengan las oportunidades que en otras épocas no hubo, pudiendo, de esta manera, tener acceso a un importante estatus social (Cardenal de la Nuez, 2006). Aunque unido a ello, nos encontramos que el mercado laboral es incapaz de asumir un número tan amplio de jóvenes en edad de incorporarse al mercado laboral, o al menos, que estos jóvenes desempeñen funciones acordes a su formación académica.

Por ello, debido a la crisis vivida recientemente en Europa, junto con el aumento masivo de estudiantes en las diferentes Universidades, hace que cada vez sea más difícil poder conseguir un empleo asociado a la formación universitaria adquirida. Aun así, son muchas las investigaciones que señalan cómo los alumnos y alumnas consideran la formación académica universitaria una inversión a medio y largo plazo, llegando incluso a endeudarse para formarse, aunque a veces, el hecho de tener un título no sea garantía de inserción laboral (Cardenal de la Nuez, 2006). Por otra parte, aunque el término empleabilidad está muy relacionado con la inserción laboral no tiene el mismo significado. Según la Organización Internacional del Trabajo (2000), la definición de empleabilidad sería:

Abarca las calificaciones, conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo, adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes periodos de su vida (O.I.T., 2000, p.221).

Tanto la inserción laboral como la empleabilidad son indicadores del rendimiento y éxito de la formación universitaria (Rodríguez-Espinar, Prades, Bernáldez y Sánchez-Castiñeira, 2010).

En este sentido, se hace necesario señalar la importancia de llegar a un equilibrio entre la juventud que finaliza sus estudios de formación y la capacidad que tiene el mercado laboral para incorporar nuevas personas, además de las cualidades que deben presentar los egresados y egresadas para la incorporación a éste. Al respecto, podemos destacar el análisis que hace González-Lorente y Martínez-Clares (2016), donde señalan como éxito de obtener un empleo, la formación recibida y las circunstancias y actitudes, teniéndose en cuenta el contexto social, económico y laboral del momento. Por lo tanto, se hace necesario, incluir en la formación universitaria los servicios de orientación y asesoramiento profesional con la intención de que el estudiantado conozca de forma adecuada las demandas del mercado laboral, y así, poder formarse para cubrir las necesidades que dicta éste. Además de los servicios de orientación universitaria también desde las administraciones se ofertan programas de atención a jóvenes que presentan dificultades para su incorporación al

mercado laboral. Estos programas consisten en dotar a la juventud de las herramientas necesarias para que sean capaces de encontrar una ocupación laboral relacionada con su perfil profesional y donde las personas valoren positivamente su labor, promoviendo el empoderamiento de éstas (Illa, 2016).

Por otro lado, es de vital importancia conocer las expectativas que tiene el estudiantado, y en particular, los que cursan Enseñanza Superior, sobre su futuro laboral, y los factores que deben darse en un empleo para que lleguen a cubrir sus necesidades tanto personales como profesionales (aspiraciones económicas, estabilidad laboral, estatus social, conciliación de vida personal y laboral, ...). De esta forma, teniendo presente la opinión del estudiantado, las Universidades podrán diseñar programas formativos que cubran las necesidades del mercado y que se adecuen a las expectativas del alumnado, así se podría garantizar un aprovechamiento por parte del alumnado eficaz y eficiente que revertiría en un importante beneficio en la sociedad (Hernández-Campos, Tamez, Leal y Garza, 2013).

Cabe destacar el estudio realizado por Pastor y colaboradores (2013), donde analizan las creencias que tiene el alumnado universitario sobre inserción laboral y percepción de utilidad de los estudios cursados. En general, los resultados muestran cómo las expectativas de los jóvenes son muy positivas, apuntando a unos beneficios individuales y colectivos, además de, monetarios y no monetarios (Pastor, Peraita y Zaera, 2013).

Por todo ello, los problemas de investigación que nos planteamos en este estudio fueron: ¿qué percepción y valoración tiene el alumnado del grado de Pedagogía sobre las posibilidades de encontrar empleo una vez finalizada su formación universitaria?, ¿qué aspectos valoran como importantes dichos estudiantes en relación a su inserción laboral? y ¿existen diferencias en la percepción y valoración de los estudiantes de primero de dicho Grado universitario con los de segundo, tercero y cuarto curso?

La hipótesis de trabajo que nos movió a realizar esta investigación fue que, los estudiantes de Pedagogía, tras su paso por el Grado, tienen una percepción más clara de las posibilidades de encontrar un empleo acorde a su formación, valorando aspectos importantes de cara a su incorporación laboral.

Por lo tanto, el objetivo general del estudio fue el de analizar la percepción y valoración que tiene el alumnado del Grado de Pedagogía sobre las posibilidades de encontrar empleo una vez finalizada su formación universitaria e identificar los aspectos que más valoran en su inserción laboral.

En relación al objetivo general, se trazaron los siguientes objetivos específicos:

- Analizar la percepción que tienen los estudiantes sobre su futuro laboral.
- Conocer qué es lo que valora el alumnado sobre una oferta de empleo y qué aportaciones consideran que pueden realizar a una empresa.

- Identificar las características que, según los estudiantes, deben reunir un trabajo ideal.
- Comprobar si existen diferencias en las opiniones y valoraciones de los estudiantes del Grado de Pedagogía en relación al curso en el que se encuentran sobre las posibilidades de encontrar un empleo una vez finalizados sus estudios.

2. Método

La metodología empleada en esta investigación ha sido eminentemente cuantitativa. Se utilizó un diseño de investigación de tipo encuesta o “survey”. Este diseño permite recoger información sobre la variabilidad de las distintas dimensiones de estudio a través de los sujetos. Para ello, se elaboró un cuestionario que ha permitido describir las valoraciones y percepciones del estudiantado, pudiendo extraer, a continuación, conclusiones que puedan ser inferidas, siempre con prudencia, a un mayor número de sujetos.

En cuanto a las variables de estudio, se estableció como variable independiente los distintos cursos del Grado en Pedagogía, y como dependientes, cada una de las dimensiones que se midieron a través del cuestionario.

Las dimensiones del estudio se detallan en la siguiente tabla 1:

Tabla 1
Dimensiones del estudio.

Dimensión	Explicación de las dimensiones
Futuro laboral	Relacionada con las expectativas que tienen los estudiantes sobre su futuro laboral una vez finalicen los estudios.
Valoración de un empleo y aportación a la empresa	Referida a las características que valora el profesional en una oferta de trabajo o en un empleo y lo que aportaría al trabajo.
Perfil del trabajo ideal	Definida como las características que debe reunir un trabajo ideal según la opinión de los estudiantes.

Fuente: elaboración propia.

2.1. Procedimiento

El análisis de los datos recogidos con dicho cuestionario, se ha llevado a cabo en dos partes diferenciadas.

La primera de ellas consistió en un análisis de tipo descriptivo en el que se analizaron las variables consideradas en el cuestionario. Se calcularon las medias, desviaciones típicas y medianas de todos los ítems del cuestionario.

Así mismo, se realizaron representaciones de distribuciones de frecuencias, gráficas de perfiles y de sectores, teniendo en cuenta la variable edad, género y curso al que pertenecían los estudiantes.

Posteriormente y para comprobar la existencia de diferencias en la percepción de los estudiantes de los diferentes cursos sobre los ítems del cuestionario, se planteó un diseño a través de un análisis multivariante de la varianza (MANOVA).

Para realizar los contrastes multivariados se calcularon la traza de Pillai, la Lambda de Wilks, la traza de Hotelling y la raíz mayor de Roy.

Asimismo, se realizaron comparaciones múltiples (pruebas post hoc) mediante la DHS de Tukey para comprobar las diferencias que existían en los distintos cursos estudiados con respecto a las dimensiones del estudio, una vez que se efectuó el contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas de error.

Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 22 para Windows.

2.2. Muestra

La muestra que ha participado en esta investigación se extiende sobre la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Concretamente en los cuatro cursos que componen el Grado de Pedagogía y en los dos turnos existentes, tanto de mañana como de tarde que es donde se centra el núcleo principal de esta investigación.

Así, se ha utilizado la estrategia de acudir a las aulas para, en primer lugar, explicarles el objetivo de la investigación y, en segundo lugar, solicitarles la participación voluntaria en la misma. Posteriormente se les facilitó, a través del campus virtual de la Universidad de Málaga el enlace al cuestionario on-line.

En una primera aplicación, se consiguió una muestra de $n=220$ estudiantes del Grado de Pedagogía (185 mujeres y 35 hombres) de un total aproximado de 468 estudiantes matriculados en dicho Grado en el curso académico 2017/18. La diferencia existente en cuanto al género es debido a que el Grado de Pedagogía, al igual que todos los Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación, está sesgado por género.

La edad de la muestra oscila en una horquilla de 18 a 51 años, ya que se trata de un Grado al que acceden algunas personas de cierta edad que tienen inquietud por estudiar una carrera universitaria. La distribución de la muestra por género se puede visualizar en la Figura 1, donde se puede observar que frente al 15.9 % de hombres existe un 84.1 % de mujeres.

Género

Figura 1. Distribución de la muestra de estudiantes n=220 por género. Fuente: elaboración propia.

El mayor porcentaje de estudiantes (86,3 %) tienen edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, concentrándose el 19,5 % del total en los 22 años, tal y como puede observarse en la siguiente tabla 2.

Tabla 2
Dimensiones del estudio.

Edad	Frecuencia	Porcentaje
18	15	6,8
19	28	12,7
20	30	13,6
21	31	14,1
22	43	19,5
23	27	12,3
24	16	7,3
25	7	3,2
27	1	0,5
28	6	2,7
30	1	0,5
31	4	1,8
36	1	0,5
37	3	1,4
50	3	1,4
51	4	1,8

Fuente: elaboración propia.

Con referencia al curso en el que se encuentran, la muestra suele ser bastante heterogénea como se observa en la siguiente Figura 2 destacando una mayor participación de los estudiantes de primero.

Figura 2. Distribución de la muestra de estudiantes n=220.
Fuente: Elaboración propia.

2.3. Instrumentos

Para comprobar nuestros objetivos se diseñó un cuestionario on-line tipo Likert (1 es nada y 5 es mucho), a través de la herramienta Google Drive versión cuestionario de 25 ítems.

La utilización de esta herramienta ha sido fundamental ya que posee muchas ventajas de cara a una investigación de estas características.

Entre ellas se destacan:

- La ausencia de intermediarios entre el cuestionario y los estudiantes.
- La eliminación de los costos, principalmente fotocopias.
- La interactividad de los estudiantes con el cuestionario es mayor y se evita el condicionante del encuestador.
- La rapidez en la recogida y análisis de los datos fue instantánea.

El cuestionario se estructuró en variables de clasificación y 3 dimensiones como se observa en la tabla 3:

Tabla 3

Estructuración del cuestionario por dimensiones.

	Variables de clasificación (4 ítems): género, edad, titulación y curso
Dimensiones	Primera dimensión (5 ítems): futuro laboral
	Segunda dimensión (15 ítems) valoración de un empleo y aportación a la empresa
	Tercera dimensión (1 ítem) perfil del trabajo ideal

Fuente: elaboración propia.

La validez de contenido del cuestionario se ha conseguido mediante una validación de 8 expertos profesores y profesoras universitarias (1 Catedrático de Universidad, 5 Profesores Titulares Universitarios y 2 profesionales de Relaciones Laborales), especialistas en metodología de investigación y en temas de empleabilidad y mercado de trabajo. Todas las personas expertas son de la Universidad de Málaga y cuentan con más de 14 años de experiencia profesional, las cuales revisaron el cuestionario inicial para asegurar que todas las preguntas estaban formuladas de manera clara asegurándonos así el tener una mayor validez de contenido. Algunas aportaciones realizadas por el profesorado, tras dos envíos del borrador, se incorporaron a la versión definitiva del cuestionario final, configurándose un instrumento definitivo de 25 ítems.

Para analizar la fiabilidad del cuestionario, es decir la consistencia interna del instrumento, se estimó el alfa de Cronbach, arrojando un $\alpha=0,716$ siendo la medida aceptable, podemos asegurar que los ítems miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados.

La validez de constructo se midió a través de un análisis factorial de componentes principales, con el objetivo de determinar las dimensiones o factores que subyacen en el instrumento elaborado a partir de las cargas factoriales de cada ítem.

Tras realizar el análisis de componentes principales se obtuvieron 5 componentes principales (factores). Dichos componentes (autovalores $\lambda \geq 1$) explican el 66,081% de la varianza total.

Para la extracción de estos factores se utilizó el método de Análisis de Componentes Principales a través de una rotación de normalización Varimax con Kaiser que convergió en 5 iteraciones.

Se suprimieron los valores absolutos por debajo de 0,370. De esta manera, se obtuvo la asignación y definición de los distintos enunciados de los factores, como se aprecia en la tabla 4.

Tabla 4
Análisis de Componentes Principales.

Componentes	Autovalores iniciales			Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción rotada		
	Total	% de la Varianza	% Acumulado	Total	% de la Varianza	% Acumulado
1	5,684	31,576	31,576	3,930	21,832	21,832
2	2,030	11,276	42,852	2,871	15,950	37,783
3	1,694	9,413	52,264	1,879	10,439	48,221
4	1,406	7,810	60,074	1,640	9,109	57,330
5	1,081	6,007	66,081	1,575	8,751	66,081

Fuente: elaboración propia.

También se realizaron análisis descriptivos (frecuencias y porcentajes, medias y desviaciones típicas) para poder determinar el valor de cada variable analizada. Se complementaron los análisis con un MANOVA (análisis multivariante de la varianza) para poder encontrar diferencias entre las opiniones del estudiantado a los ítems del cuestionario dependiendo de la variable curso.

3. Resultados

3.1. Análisis descriptivos por dimensiones

En este apartado se muestran los resultados concernientes al análisis descriptivo realizado sobre las dimensiones del estudio.

En relación a la dimensión de futuro laboral, relacionada con las expectativas que tienen los estudiantes sobre su futuro laboral una vez finalicen los estudios, a casi la totalidad de la muestra, les preocupa su futuro laboral (98,6%) y consideran urgente buscar trabajo (84,5%).

Los datos muestran una tendencia a creer que no tendrían dificultades para encontrar trabajo acorde a su nivel de formación (65% con valores entre 1 y 2 en la escala del cuestionario).

En cambio, el estudiantado no tiene claro que puedan llegar a desarrollar un trabajo acorde a su profesión (83,6% con valores de 2 a 4) ni si llegarán a tener un sueldo acorde a su nivel de formación (91,9% con valores de 2 a 4).

En relación con la dimensión valoración de un empleo y aportación a la empresa, referida a las características que valora el profesional en una oferta de trabajo o en un empleo y lo que aportaría al trabajo, los datos arrojan una clara inclinación de las respuestas del estudiantado hacia aspectos que valoran en un empleo, y que se muestran en la siguiente tabla 5:

Tabla 5
 Resultados sobre lo que valoran los estudiantes en un empleo.

Los estudiantes valoran en un empleo	Porcentaje en opciones 4 y 5 de respuesta	Frecuencias
La estabilidad laboral	98,2%	216
El ambiente de trabajo	95%	209
Tener posibilidades de promoción	81,8%	180
El trabajo sea interesante y gratificante	95,4%	210
Suponga superarse constantemente y tener retos	89,6%	197
Tener independencia y autonomía en el trabajo	96,4%	212
Se aprenda constantemente	97,3%	214
Permita alcanzar el éxito profesional	88,6%	195
Sirva para conocer nuevos sitios y experiencias	90,5%	199
Permita innovar o experimentar	89,4%	197
Admita tener una cierta responsabilidad en su labor profesional	93,2%	205
Permita la integración en el grupo	93,6%	206
Se pueda trabajar en equipo	86,3%	190
Le ayude a sentirse útil con su labor profesional	95%	209

Fuente: elaboración propia.

En cambio, el estudiantado no sabe cómo valorar que la empresa tenga un cierto prestigio (84,5% en valores entre 2 y 4).

Por último, la dimensión futuro laboral, en la que se definen las características que debe reunir un trabajo ideal, muestra como las más relevantes y significativas para los estudiantes, en este orden, las de “que me permita conciliar de manera adecuada mi vida personal y profesional” (33,6%), “que el trabajo sea interesante y gratificante” (30,9%), “que tenga posibilidades de aprendizaje y formación” (15,9%) y “que tenga un buen ambiente de trabajo” (6,4%).

Figura 3. Respuestas de los estudiantes en la dimensión futuro laboral.

Fuente: elaboración propia.

3.2. Análisis Multivariante de la Varianza (MANOVA)

Teniendo en cuenta las recomendaciones de investigaciones internacionales realizadas al respecto (Dorman, 2009; Telli, Den Brok y Cakiroglu, 2010), y considerando las características de los datos, se decidió utilizar para el tratamiento de los mismos, el análisis multivariante de la varianza (MANOVA).

En la siguiente tabla 6, se muestran los resultados de los contrastes multivariantes (MANOVA) que se calcularon a partir de la traza de Pillai, la Lambda de Wilks, la traza de Hotelling y la raíz mayor de Roy. En ella se puede comprobar que todos los contrastes muestran un nivel de significación por debajo de $p = 0,05$.

Tabla 6
Pruebas de contraste de MANOVA para los distintos cursos

Contraste	Valor	F	Gl de hipótesis	Gl de error	Sig.	Tamaño del efecto
Traza de Pillai	1,324	7,450	63,000	594,000	,000	,441
Lambda de Wilks	,067	13,657	63,000	585,899	,000	,593
Traza de Hotelling	8,525	26,341	63,000	584,000	,000	,740
Raíz mayor de Roy	7,925	74,720 ^c	21,000	198,000	,000	,888

Fuente: elaboración propia.

Los ítems que resultaron significativos tras las pruebas realizadas fueron los que se presentan en la siguiente tabla 7:

Tabla 7
Ítems significativos tras la realización del análisis multivariante de la varianza a través de la prueba intersujetos

Variable dependiente	Tipo III de suma de cuadrados	gl	Cuadrático promedio	F	Sig.
5- ¿Te preocupa el futuro laboral?	,129	3	,043	3,279	,022
6- ¿Consideras urgente buscar trabajo?	1,903	3	,634	5,105	,002
7- ¿Crees que tendrías dificultad para encontrar un trabajo acorde a tu formación?	414,601	3	138,200	342,978	,000
8- ¿Consideras probable que llegues a desarrollar una actividad profesional relacionada con tu profesión?	122,286	3	40,762	72,511	,000
9- Creo que llegaré a tener un sueldo acorde a mi nivel académico	20,946	3	6,982	11,616	,000
12- El ambiente en la empresa donde trabaje es relevante para mi	9,323	3	3,108	8,475	,000
17- Considero importante mi integración en el grupo dentro de la empresa	6,053	3	2,018	5,445	,001
20- Considero que es importante que el trabajo	5,898	3	1,966	4,470	,005

sirva para conocer nuevas situaciones y experiencias					
21- Necesito sentir que apporto en mi empresa y sentirme útil	3,331	3	1,110	3,434	,018
24- Valoro tener responsabilidad en mi labor profesional	10,298	3	3,433	9,987	,000

Fuente: elaboración propia.

En referencia al ítem 5 “¿Te preocupa el futuro laboral?”, existen diferencias entre la opinión que tienen los estudiantes de primero y segundo, siendo la preocupación mayor en los estudiantes de este último curso ($p < 0,05$).

En el ítem 6 “¿Consideras urgente buscar trabajo?”, destacan los estudiantes de cuarto como aquellos a los que les apremia buscar trabajo a diferencia de los de primero y segundo curso ($p < 0,05$).

Tanto en el ítem 7 “¿Crees que tendrías dificultad para encontrar un trabajo acorde a tu formación?” como en el 8 “¿Consideras probable que llegues a desarrollar una actividad profesional relacionada con tu profesión?”, existe una preocupación mayor en los estudiantes de tercero y cuarto en referencia a estos ítems ($p < 0,05$).

Con respecto al ítem 9 “Creo que llegaré a tener un sueldo acorde a mi nivel académico”, existen diferencias entre primero con cuarto y segundo, segundo y tercero y tercero y cuarto, mostrando un mayor pesimismo conforme se avanza en la carrera universitaria ($p < 0,05$).

Las diferencias en el ítem 12 “El ambiente en la empresa donde trabaje es relevante para mí” se dan entre primero con tercero y cuarto, y entre segundo con estos dos últimos cursos. Valorando más este ítem los estudiantes que acaban de empezar la carrera ($p < 0,05$).

En el ítem 17 “Considero importante mi integración en el grupo dentro de la empresa”, los estudiantes de primero y segundo lo valoran mucho mejor que los de cuarto curso ($p < 0,05$).

El ítem 20 “Considero que es importante que el trabajo sirva para conocer nuevas situaciones y experiencias” y el 21 “Necesito sentir que apporto en mi empresa y sentirme útil”, son más valorados por los estudiantes de segundo curso que los de cuarto ($p < 0,05$).

Para finalizar, el ítem 24 “Valoro tener responsabilidad en mi labor profesional”, destacan los estudiantes de segundo sobre el resto de cursos, valorando con puntuaciones mayores dicho ítem ($p < 0,05$).

4. Discusión

A través de esta investigación, se han analizado y descrito la percepción y valoración que tiene el alumnado del Grado de Pedagogía sobre las posibilidades de encontrar empleo una vez finalizada su formación universitaria e identificado los aspectos que más valoran en su inserción laboral.

Asimismo, se ha diseñado y elaborado un cuestionario que ha conseguido una medida suficientemente válida y fiable de las variables tenidas en cuenta en esta investigación.

En relación al primero de los objetivos específicos que se planteó en esta investigación, la gran mayoría de los estudiantes muestran una gran preocupación por su futuro laboral, considerando como urgente la búsqueda de un trabajo. Acorde a estos resultados encontrados, González Lorente y Martínez Clares (2016), también apuntan a la dificultad en la proyección laboral futura de los estudiantes universitarios. Los estudiantes opinan además que se sienten lo suficientemente preparados para la incorporación al mundo laboral, a pesar de que muchos de ellos están en los primeros cursos del Grado.

El alumnado se considera con las competencias necesarias para encontrar un trabajo acorde a su formación, pero no con las habilidades, actitudes y destrezas requeridas para ser profesional de la Pedagogía. Estos datos van en la línea de los resultados mostrados en el trabajo realizado por Serrano Tierz y su grupo (2016), donde observan que el nivel de los conocimientos adquiridos de los estudiantes en su formación en ingeniería es bastante inferior al exigido por las empresas (Serrano Tierz, Biedermann y Santolaya, 2016). Esto podría ser debido a que consideran que no se les forma en materias que tengan una aplicación práctica en el mundo laboral, al no existir una vinculación clara en la relación Universidad-Empresa.

En referencia al tema económico, no tienen claro si llegará a tener un sueldo acorde a su nivel de formación.

Teniendo en cuenta el segundo objetivo específico que se planteó en esta investigación y que tiene que ver con conocer qué es lo que valora el alumnado sobre una oferta de empleo y qué aportaciones consideran que pueden realizar a una empresa, lo que más destacan es la estabilidad en el empleo, seguido del aprendizaje constante en su puesto de trabajo y poder tener una independencia y autonomía en el desarrollo de su labor profesional.

En cambio, perciben como menos importante el tener posibilidades de promoción y trabajar en equipo, desconociendo si el prestigio de la empresa es un factor determinando para su elección.

Algunas de las conclusiones expuestas y referentes al primero y segundo objetivo, como son la preocupación por encontrar empleo, la transición al mundo laboral, la tasa de paro que actualmente existe en España, la falta de formación en las competencias necesarias para un adecuado desarrollo laboral y la estabilidad en el

empleo, concuerdan con lo que en el informe del 2018 del CIS se recoge como principales problemas de la ciudadanía.

Siguiendo con el tercer objetivo específico, es decir; identificar las características que, según los estudiantes, debe reunir un trabajo ideal, curiosamente se valora mucho la conciliación entre la vida personal y profesional además de que el trabajo sea interesante y gratificante, aspecto a resaltar ya que aprecian el poder dedicarse el tiempo para su propia satisfacción personal.

Para comprobar si existen diferencias en las opiniones y valoraciones de los estudiantes del Grado en Pedagogía en relación al curso en el que se encuentran sobre las posibilidades de encontrar un empleo una vez finalizados sus estudios, es destacable que, en primer lugar, están preocupados por su futuro laboral, cosa lógica dadas las circunstancias económicas y políticas de España donde la fuga de cerebros se ha convertido en las últimas décadas en un problema endémico en nuestro país.

Nuestra juventud busca un empleo cuanto más cerca ve la salida de la Universidad y es cuando se plantean si realmente se encuentran preparados para desempeñar una profesión en la que han invertido dinero, tiempo e ilusiones. Muchos de ellos y ellas saben que cuentan con las competencias necesarias para buscar ese empleo, pero no se encuentra con las habilidades, actitudes y destrezas necesarias para poder desarrollarlo, por ello consideran que la cuantía económica no estará acorde al trabajo desarrollado.

Incluso llegan a plantearse que lo de menos es el ambiente laboral o el trabajar de forma colaborativa o cooperativa, en definitiva, la sociedad es competitiva.

A grandes rasgos y tras el análisis de los datos recogidos se observa que conforme los estudiantes avanzan en su carrera académica, la decepción se va haciendo cada vez más palpable, se sienten menos preparados y con menos recursos para su incorporación al mundo laboral y es que la Universidad, hoy en día no prepara para la inserción laboral a menos que después haya una especialización.

Por lo tanto, cabrían las preguntas de ¿qué estamos haciendo el profesorado con nuestro alumnado? ¿Por qué existe ese abismo entre la Universidad y el mundo laboral?, ¿Es hora de que despertemos y nos demos un baño de realidad?

Referencias bibliográficas

- Alarcón, G. y Guirao, C. (2013). El enfoque de las capacidades y las competencias transversales en el EEES. *Historia y Comunicación Social*, 18, 145-157. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/44318>
- Cardenal de la Nuez, M. E. (2006). La Universidad como dispositivo de colocación social. Movilidad y reproducción en la era de la precariedad laboral. *Revista de Educación*, 341, 281-299. Recuperado de: <https://cutt.ly/BRFRKx6>
- Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (2018). *Barómetro de Mayo 2018*. Recuperado de http://datos.cis.es/pdf/Es3213sd_A.pdf

- Dorman, J. (2009). Associations between Psychosocial Environment and Outcomes in Technology-Rich Classrooms in Australian Secondary Schools. *Research in Education*, 82(1), 69-84. <https://doi.org/10.7227/RIE.82.6>
- Estrategia de Lisboa (2000). La Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Recuperado de: <https://bit.ly/2S4JBtY>
- Estrategia Europa (2020). Recuperado de: <http://cort.as/-1cZV>
- García-Hernández, M.L., Martínez-Valcárcel, M.N. y Porto-Currás, M. (2017). De la licenciatura al grado en pedagogía: ¿cambios en las capacidades cognitivas que desarrollan los estudiantes? *Revista de currículum y formación del profesorado*, 21(4), 315-335. Recuperado de: <https://cutt.ly/MRFR5y8>
- García-Blanco, M. y Cárdenas-Sempértegui, E. B. (2018). La inserción laboral en la Educación Superior. La perspectiva latinoamericana. *Educación XX1*, 21(2), 323-347. <https://doi.org/10.5944/educxx1.16209>
- González Lorente, C. y Martínez Clares, P. (2016). Expectativas de futuro laboral del universitario hoy: un estudio internacional. *Revista de Investigación Educativa*, 34(1), 167-183. <https://doi.org/10.6018/rie.34.1.232071>
- Hernández Campos, A., Tamez Garza, S., Leal Martínez, J. L., y Garza Coronado, J.L. (2013). Expectativas de los estudiantes de primer ingreso en la Maestría en Contaduría: Caso FACPYA. *Innovaciones de Negocios* 10(20), 241-249. Recuperado de: <http://eprints.uanl.mx/12590/1/A5.pdf>
- IBM. Corp. Released (2013). IBM SPSS Statistics for Windows, Versión 22.0. Armonk. IBM Corp.
- Illa Vilagut, I. (2016). Los jóvenes eligen su futuro laboral: L`H. Elecció. Jove. *RES, Revista de Educación Social* (23), 1-11. Recuperado de: <https://cutt.ly/CRFT04A>
- Organización Internacional del Trabajo (2000). Resolución sobre el Desarrollo de Recursos Humanos. *Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo*, 88ª reunión. Ginebra, junio de 2000. Recuperado de: https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/oit_1.pdf
- Pastor, J. M., Peraita, C. y Zaera, I. (2013). Expectativas laborales y de futuro de los universitarios españoles. *XXII Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación*, Coruña. Recuperado de: <http://2013.economicsofeducation.com/user/pdfs sesiones/030.pdf>
- Pérez Dueñas, C. y Antolí Cabrera, A. (2016). Desarrollar competencias en la educación superior con trabajo autónomo y de investigación. *Opción*, 12, 238-253. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/310/31048903012.pdf>
- Rodríguez, A. (2013). El ajuste entre formación y empleo de los universitarios en España. [Tesis doctoral, Universidad de León]. Repositorio de la Universidad de León. https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3018/tesis_d5e05f.PDF?sequence=1
- Rodríguez-Espinar, S., Prades-Nebot, A., Bernáldez-Arjona, L. y Sánchez-Castiñeira, S. (2010). Sobre la empleabilidad de los graduados universitarios en Catalunya: del diagnóstico a la acción. *Revista de Educación*, 351, 107-137.

Recuperado de:

http://www.ince.mec.es/revistaeducacion/re351/re351_05.pdf

Santacruz, I., Díaz-Ramos, A., Aranda, L., Jiménez-Lara, A., Martín-Valero, R., López, M. M., Ruíz-Párraga, G., Gutiérrez, A. (2015). Aplicación de estrategias de aprendizaje para la adquisición de competencias profesionales y su evaluación mediante una rúbrica integradora en diversos títulos de grado de la Universidad de Málaga. En M. A. Ruiz Rosillo (Coord.). *Educación para transformar: Aprendizaje Experiencial*. Madrid: Universidad Europea de Madrid.

Recuperado de:

[https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10174/XII-JIIU-](https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10174/XII-JIIU-Santacruz.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

[Santacruz.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10174/XII-JIIU-Santacruz.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

Serrano Tierz, A., Biedermann, A. M. y Santolaya Sáenz, J. L. (2016). Perfil, objetivos, competencias y expectativas de futuro profesional de los estudiantes del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Zaragoza. *Revista de Docencia Universitaria*, 14(1), 69-96. <https://doi.org/10.4995/redu.2016.5908>

Telli, S., den Brok, P. J. y Cakiroglu, J., (2010). The importance of the teacher-student interpersonal relationship for Turkish students' attitudes towards science. *Research in Science ve Technological Education (RSTE)*, 28 (3), 237-252. <https://doi.org/10.1080/02635143.2010.501750>

Contribuciones del autor: L.A. ha contribuido a desarrollar la introducción de esta investigación, parte de la metodología y discusión de los resultados. M.A.F.J. ha contribuido al desarrollo de la metodología en la elaboración del cuestionario y discusión de los resultados E.M.R. ha contribuido en la parte metodológica, es decir en el análisis de los datos y la interpretación de los mismos, así como a la discusión de los resultados.

Financiación: Esta investigación no recibió financiación externa.

Agradecimientos: Nuestro más sincero agradecimiento al alumnado que, de forma voluntaria, se prestó a contestar al cuestionario.

Conflicto de intereses: No existe ningún tipo de conflicto de intereses entre autores para la publicación de este manuscrito.

Declaración ética: El proceso se ha realizado conforme a los principios éticos establecidos por la comunidad científica.

Cómo citar este artículo:

Aranda, L., Fernández Jiménez, M. A. y Mena Rodríguez, E. (2021). Análisis de las expectativas laborales del alumnado de pedagogía. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 25(3), 157-174. DOI: 10.30827/profesorado.v25i3.9518